
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 1.740.17

DOI 10.5281/zenodo.11518870

МАТЕРИНСТВО КАК ПРОБЛЕМА БИОЭТИКИ

MOTHERHOOD FROM A BIOETHICAL POINT OF VIEW

САДЫМ КАРИНЭ БОРИСОВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет.

ШУСТОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет.

АГАДЖАНЯН ВИКТОРИЯ АРТУРОВНА,

ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет.

SADYM KARINE BORISOVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kuban State Medical University.

SHUSTOVA DARIA VLADIMIROVNA,

Kuban State Medical University.

AGADZHANYAN VICTORIA ARTUROVNA,

Kuban State Medical University.

В статье рассматриваются физические и психологические изменения здоровья в женском организме в период беременности, такие, как сдвиги гормонального фона, сердечно-сосудистой системы, эмоциональной среды: страха, относительно ее будущего статуса «матери». Исследуются вопросы, связанные с пренатальным здоровьем и репродуктивными правами женщин: социокультурные изменения и религиозные ограничения, баланс между правом на репродуктивное самоопределение и ответственность за заботу о здоровье будущего ребенка. Анализируются дилеммы, связанные с решением о сохранении или прерывании беременности и их социальные последствия. Исследуются аспекты искусственного оплодотворения, суррогатного материнства и выбора родителей: со стороны морали и правовых норм. Изучаются биоэтические вопросы, касающиеся методов воспитания: выбора ценностей, грани между дисциплиной и наказанием и права, свободы ребенка, как отдельной личности.

The article examines the physical and psychological health changes in the female body during pregnancy, such as shifts in the hormonal background, the cardiovascular system, and the emotional environment: fear regarding her future status as a "mother". The issues related to prenatal health and women's reproductive rights are investigated: sociocultural changes and religious restrictions, the balance between the right to reproductive self-determination and responsibility for taking care of the health of the unborn child. The dilemmas associated with the decision to maintain or terminate pregnancy and their social consequences are analyzed. The aspects of artificial insemination, surrogacy and parental choice are investigated: from the side of morality and legal norms. Bioethical issues related to parenting methods are studied: the choice

of values, the line between discipline and punishment, and the rights and freedoms of the child as an individual.

Ключевые слова: беременность, мать, ребенок, материнство, нравственные аспекты, искусственное оплодотворение, прерывание беременности.

Key words: pregnancy, mother, child, motherhood, moral aspects, artificial insemination, termination of pregnancy.

Цель данного исследования заключается в анализе биоэтических аспектов материнства с целью выявления основных этических проблем, с которыми сталкиваются женщины в период беременности, в процессе рождения и в ходе воспитания ребенка.

Задачами работы являются изучение физиологических и психологических аспектов материнства с точки зрения биоэтики; анализ этических вопросов, связанных с пренатальным здоровьем и репродуктивными правами женщин; выявление основных нравственных и социальных дилемм, возникающих в процессе воспитания и заботы о ребенке; рассмотрение актуальных биоэтических проблем в области репродукции, таких как суррогатное материнство, искусственное оплодотворение и выбор родителей, и оценить их влияние на общество и личность.

Во время беременности женщина переживает значительные физические и психологические изменения, которые оказывают влияние не только на её собственное тело, но и на её восприятие себя, своих отношений и роли в обществе. Физические аспекты беременности начинают проявляться с момента зачатия и включают в себя изменения в гормональном балансе, увеличение объема крови и работы сердечно-сосудистой системы.

Вместе с физическими изменениями, женщина сталкивается с рядом психологических аспектов беременности. Во-первых, она может испытывать различные эмоции, включая радость, беспокойство, страх и сомнения относительно будущего ребенка и своей способности быть хорошей матерью. Эти эмоции могут быть вызваны как с физиологическими изменениями, так и социокультурными ожиданиями от материнства. Кроме того, беременность может изменить отношения женщины с её партнером, семьей и обществом в целом, поскольку она переосмысливает свою роль и ответственность как будущая мать.

Одним из ключевых аспектов психологических изменений во время беременности является формирование материнских инстинктов и привязанности к будущему ребенку. Женщина может начать переживать сильные чувства любви и защиты по отношению к ребенку ещё до его рождения, что способствует формированию взаимосвязи между матерью и ребенком [1, с. 272]. Вместе с этим, она может также беспокоиться о его здоровье и благополучии, что может приводить к стрессу и тревоге.

Не следует забывать и о социальном контексте беременности, который оказывает влияние на женщину. Общество, культурные и религиозные убеждения, а также экономическое положение могут оказывать дополнительное давление на беременную женщину и формировать её представления о материнстве и родительстве. Таким образом, физические и психологические аспекты беременности тесно переплетаются, создавая сложный калейдоскоп изменений и вызовов для женщины, становящейся матерью.

Пренатальное здоровье и репродуктивные права женщин представляют собой сложный набор этических вопросов, которые затрагивают не только индивидуальные права и свободы женщин, но и социальные и медицинские нормы. С одной стороны, женщины имеют право на принятие свободных решений относительно своего репродуктивного здоровья и выбора вопросов, касающихся беременности и рождения ребенка. С другой стороны, общество и ме-

дицинские работники также имеют ответственность за обеспечение оптимальных условий для здоровья и благополучия как матери, так и будущего ребенка.

Одним из ключевых аспектов в этом контексте является доступ к информации о пренатальном здоровье и услугам по его поддержке. Женщины должны иметь право на получение объективной и достоверной информации о своем здоровье и возможных рисках, связанных с беременностью и родами. Это позволит им сделать осознанный выбор относительно своего репродуктивного будущего и принимать решения, соответствующие их собственным ценностям и убеждениям [3, с. 384].

Однако в области репродуктивных прав женщин встречаются социокультурные и религиозные ограничения, которые могут оказывать давление на индивидуальный выбор и решение. В таких случаях важно соблюдать принцип автономии пациента и уважать право каждой женщины на принятие решений, основанных на ее собственных ценностях и убеждениях. Это также подчеркивает необходимость соблюдения принципа невмешательства в личную жизнь и решения женщины в отношении ее репродуктивного здоровья.

Важным аспектом этического обсуждения в этой области является вопрос о балансе между правом на репродуктивное самоопределение и ответственностью за заботу о здоровье будущего ребенка. В ряде ситуаций возникают дилеммы между правом женщины на решение о прерывании беременности и интересами будущего ребенка на сохранение жизни и здоровья. Здесь важно учитывать как индивидуальные права матери, так и этические обязательства перед будущим человеком.

Необходимо обратить внимание на социальные и экономические факторы, которые могут влиять на репродуктивные права женщин и доступ к услугам в области пренатального здоровья. Неравенство в доступе к медицинским услугам, недостаточное финансирование системы здравоохранения и культурные стереотипы могут создавать препятствия для женщин в получении необходимой помощи и поддержки во время беременности и родов. Это подчеркивает важность справедливого и равноправного доступа к здравоохранению для всех женщин, независимо от их социального и экономического положения.

Решение о сохранении или прерывании беременности представляет собой один из наиболее сложных и эмоционально заряженных вопросов, с которыми сталкиваются женщины, и, следовательно, важную биоэтическую проблему. Этот вопрос не только касается индивидуальных прав и свобод женщин, но и поднимает вопросы социальной справедливости, медицинской этики и прав ребенка. Он требует внимательного обсуждения и анализа под различным углом зрения.

С одной стороны, решение о сохранении беременности часто связано с моральными и религиозными убеждениями, эмоциональными и психологическими факторами, а также с социальными обстоятельствами, такими как материальное положение, социальная поддержка и стабильность. Для многих женщин сохранение беременности может быть выражением их желания быть матерью, принимая на себя ответственность за новую жизнь и принимая решение о дарении ребенку шанса на жизнь.

С другой стороны, решение о прерывании беременности может быть обусловлено различными обстоятельствами, включая медицинские причины, финансовые трудности, социальное давление или нежелание, или неспособность женщины стать матерью в данный момент. Этот выбор зачастую сопровождается чувством горя, вины и стыда, особенно в обществах, где аборт рассматривается как неприемлемый или незаконный акт.

Социальные последствия решений о сохранении или прерывании беременности также имеют важное значение. В обществе, где доступ к аборту ограничен или запрещен, женщины вынуждены обращаться к незаконным или небезопасным методам прерывания беременности, что увеличивает риск для их здоровья и жизни. Эти решения могут повлиять на демо-

графические тенденции, структуру семьи и общественное мнение относительно прав репродуктивного выбора.

В контексте медицинской этики важно учитывать баланс между правами матери на автономное принятие решений о своем теле и здоровье и правами ребенка на жизнь и защиту. Врачам и другим медицинским работникам приходится нередко встречаться с этическими дилеммами, когда они сталкиваются с запросами на аборт или вопросами, связанными с сохранением беременности при риске для здоровья матери или ребенка [4, с. 480].

В итоге, решение о сохранении или прерывании беременности остается высоко индивидуальным и контекстуальным. Оно требует учета множества факторов, включая моральные, религиозные, социальные и медицинские аспекты, а также уважения к правам и достоинству каждой женщины в принятии этого решения.

Нравственные аспекты воспитания и заботы о ребенке после рождения являются одними из ключевых моментов в формировании личности и будущего ребенка [2, с. 224]. Рассмотрим спектр вопросов, касающихся этики материнства и родительства, начиная с самого рождения и вплоть до взросления ребенка.

Первый и, возможно, наиболее фундаментальный аспект – это вопрос о нравственных обязанностях родителей перед своими детьми. Родители несут ответственность за заботу о своих детях, их физическое и эмоциональное благополучие, их обучение и воспитание. Этот аспект включает в себя вопросы о доброте, справедливости, честности и терпимости в отношениях с детьми.

Далее, следует обратить внимание на этические аспекты воспитания, связанные с выбором ценностей, которые родители хотят передать своим детям. Какие принципы, убеждения и нормы поведения должны быть привиты ребенку? Это вопросы, требующие внимательного обсуждения с учетом культурных, религиозных и моральных контекстов.

Следующий аспект – это вопросы о правах и свободах ребенка как отдельной личности. Воспитание должно учитывать и уважать индивидуальные потребности и желания ребенка, его право на самоопределение и свободу выбора. Это означает, что родители должны находить баланс между направлением и руководством и дать ребенку возможность самостоятельно исследовать и определять свой путь в жизни.

Кроме того, стоит обратить внимание на этические вопросы, связанные с дисциплиной и наказанием. Где проходит граница между дисциплиной и насилием? Какие методы воспитания могут быть приемлемыми, а какие – нет? Эти вопросы требуют серьезного размышления и бережного подхода, чтобы не нарушать права и достоинство ребенка.

Наконец, необходимо учитывать этические аспекты влияния среды на воспитание ребенка. Общество, школа, СМИ, технологии – все они оказывают влияние на формирование личности и ценностей ребенка. Родители должны быть активными в выборе окружения своего ребенка и взаимодействии с ними, чтобы обеспечить его здоровое развитие и благополучие [5, с. 256].

Все эти аспекты нравственного воспитания и заботы о ребенке после рождения требуют от родителей не только любви и заботы, но и глубокого понимания этических принципов и норм, чтобы обеспечить наилучшее будущее для своего ребенка и для общества в целом.

Биоэтика включает в себя обширный спектр вопросов, касающихся методов воспитания детей, и важно рассмотреть каждый из них с точки зрения этики и морали. Один из ключевых аспектов этого вопроса – дисциплина. Дисциплина воспитания означает установление правил поведения и их соблюдение со стороны детей. Однако, когда речь идет о методах дисциплины, возникают этические вопросы: какие методы считать приемлемыми, а какие – нет? Например, использование физического наказания может вызвать споры относительно его этичности и последствий для психического и физического благополучия ребенка.

Важным аспектом биоэтики в вопросе воспитания является образование. Образование – это не только передача знаний, но и формирование моральных ценностей и мировоззрения. В этом контексте возникают вопросы о праве родителей выбирать форму образования для своих детей: должны ли родители иметь право выбора между общественным, частным, религиозным или домашним образованием? И кто должен контролировать содержание образования, чтобы гарантировать его соответствие этическим нормам? [6, с. 320].

Еще одним важным аспектом является религиозное воспитание. Для многих семей религиозные убеждения играют ключевую роль в воспитании и формировании ценностей. Однако, возникают вопросы о том, насколько далеко можно идти в привитии религиозных убеждений ребенку, особенно когда они противоречат общепринятым моральным нормам или могут привести к изоляции от общества.

Вопросы биоэтики в воспитании требуют баланса между правом родителей на воспитание своих детей в соответствии с их убеждениями и обязанностью обеспечить благополучие и развитие ребенка как индивидуума [10, с. 183].

Важно также учитывать множество факторов, влияющих на этот процесс, включая культурные, социальные и религиозные особенности семьи, а также научные и этические стандарты общества.

Искусственное оплодотворение, суррогатное материнство и выбор родителей являются темами, которые вызывают широкий спектр этических вопросов в области биоэтики. Вопросы, связанные с этими методами воспроизводства, касаются не только прав женщин на свое тело, но и прав потенциальных детей, а также моральных и социальных последствий для всех участников процесса. Рассмотрим эти аспекты подробнее.

С одной стороны, искусственное оплодотворение открывает новые возможности для пар, сталкивающихся с бесплодием или генетическими проблемами, чтобы иметь детей. Однако этот процесс также включает в себя вопросы о целостности и статусе эмбрионов, особенно в контексте выбраковки лишних эмбрионов или использования их для научных целей.

Суррогатное материнство, где женщина соглашается выносить и родить ребенка от имени других, вызывает еще больше этических дилемм. Возникает вопрос о том, как оценивать права суррогатной матери, ее свободу выбора и ее отношение к ребенку, который она не будет воспитывать. Также существует риск эксплуатации суррогатных матерей и использования их тела как объекта, лишенного собственного достоинства [9, с. 29].

Выбор родителей, особенно в контексте выбора определенных генетических черт или предупреждения генетических заболеваний, поднимает вопросы о справедливости и равенстве возможностей [7, с. 223]. Может ли такой выбор привести к социальному неравенству или дискриминации по отношению к детям с несовершенствами или отклонениями от нормы?

Более того, весь этот процесс вызывает вопросы о том, как обеспечить достойные условия для всех участников, включая суррогатных матерей, биологических родителей и самих детей. Как общество мы должны балансировать между желаниями индивидуальных пар и общими социальными ценностями, такими как семейная структура и защита прав детей.

В целом, этические аспекты искусственного оплодотворения, суррогатного материнства и выбора родителей представляют собой сложную смесь индивидуальных прав, моральных норм и социальных ожиданий. Они требуют внимательного обсуждения и разработки этических стандартов, которые учитывают все интересы и защищают права всех участников этого процесса [8, с. 641].

В заключение необходимо подчеркнуть, что материнство, рассмотренное с позиции биоэтики, является сложным и многогранным явлением, которое влияет на множество аспектов жизни женщины, ее ребенка и общества в целом. Рассмотрение этой темы позволяет

глубже понять моральные и этические дилеммы, с которыми сталкиваются будущие и настоящие матери, а также выявить возможные способы решения этих проблем.

Первый аспект, который следует подчеркнуть, – это значимость материнства как биологического и социокультурного явления. Важно понимать, что материнство не ограничивается лишь физическим процессом рождения ребенка, оно также включает в себя эмоциональные, социальные и нравственные аспекты, которые оказывают глубокое влияние на женщину и общество в целом.

Рассмотрение биоэтических аспектов материнства подчеркивает необходимость уважения к автономии женщин в принятии решений, касающихся их репродуктивного здоровья и прав на материнство. Вмешательство в эти права должно основываться на принципах справедливости, солидарности и защиты человеческого достоинства.

Третий важный аспект заключается в этических дилеммах, связанных с технологиями в репродукции. Суррогатное материнство, искусственное оплодотворение, выбор родителей – все эти практики вызывают вопросы о правах женщин, детей и общества на самоопределение и благополучие.

Не менее важно обратить внимание на этические аспекты воспитания и заботы о детях после рождения. Ответственность родителей за развитие ребенка, включая его физическое, эмоциональное и интеллектуальное благополучие, требует внимания к нравственным и социальным нормам.

Признание того, что материнство является биоэтическим вопросом, также подчеркивает важность обеспечения доступа к качественной медицинской помощи и социальной поддержке для матерей и их детей. Это включает в себя доступ к адекватным услугам пренатального и постнатального ухода, а также поддержку в области воспитания и образования.

Наконец, понимание материнства с точки зрения биоэтики помогает сформировать более гуманный и справедливый подход к вопросам репродуктивных прав и обязанностей. Подход, основанный на уважении к автономии, справедливости и социальной солидарности, способствует созданию условий для того, чтобы материнство было не только физически и эмоционально благополучным для женщины, но и соответствовало высоким моральным и этическим стандартам общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аронсон С.И. Биоэтика: введение. М.: Издательство МГУ, 2019. 272 с.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. 183 с.
3. Гончарова А.Ю. Биоэтика. М.: Проспект, 2021. 224 с.
4. Лопухин Ю.М. Биоэтика: проблемы и перспективы. М.: Академическое издательство Питер, 2017. 384 с.
5. Франклин С.Г. Биоэтика: новый взгляд на медицину. М.: ПЕР СЭ, 2016. 480 с.
6. Чёрная Н.Л. Биоэтика: вопросы и ответы. М.: Кнорус, 2018. 256 с.
7. Шмельёва Г.И. Репродуктивная медицина: биоэтические аспекты. М.: ГЭОТАР-Медицина, 2020. 320 с.
8. Федорова, Г.Ю. Правовое регулирование суррогатного материнства // Молодой ученый. 2017. № 23 (157). С. 220-223.
9. Шадрин В.В. Правовая природа суррогатного материнства // Молодой ученый. 2015. № 22 (102). С. 641-645.
10. Шереметова Г.П. Социальное самоопределение личности: характеристика явления // Вестник ЮТ им. Н.А. Некрасова. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. №2. С.28-30.

© Садым К.Б., Шустова Д.В., Агаджанян В.А., 2024.